

Шкарубо С.Н.

АНТОНИО ГРАМШИ КАК ЯВЛЕНИЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

*Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
г. Москва*

Аннотация. Наследие А.Грамши, как в области теории культуры, так и практики исторической науки, так и не получило в исследованиях отечественных ученых-историков системного осмысления. Отчасти это произошло потому, что изучение духовного наследия А. Грамши само по себе бесспорно сложно: вопросы современности, исторические, культурологические, политические и социальные вопросы связаны и тесно переплетены в его работах.

Ключевые слова: эвристический потенциал, духовное наследие, эволюция культурно-исторических взглядов, главенство культуры в истории человечества.

Abstract. The legacy of A. Gramsci, both in the field of cultural theory and the practice of historical science, has not received systematic comprehension in the research of domestic historians. In part, this happened because the study of A. Gramsci's spiritual heritage is in itself undeniably complex: contemporary issues, historical, cultural, political and social issues are connected and closely intertwined in his works.

Key words: heuristic potential, spiritual heritage, evolution of cultural and historical views, the primacy of culture in human history.

Обладающее большим эвристическим потенциалом теоретическое и практическое творческое наследие А. Грамши, которому более 100 лет, хоть и вызывало пристальный интерес исследователей различных научных направлений, тем не менее на протяжении предшествующих десятилетий так и не получило должного и всестороннего тематического охвата российскими учеными.

Более того, несмотря на оригинальность, масштабность и глубину исторического аспекта творчества А. Грамши его наследие, как в области теории культуры, так и практики исторической науки, так и не получило в исследованиях отечественных ученых-историков и культурологов системного осмысления. Отчасти это произошло потому, что изучение творчества А. Грамши само по себе бесспорно сложно: вопросы современности, исторические, культурологические, политические и социальные вопросы связаны и тесно переплетены в его работах. Для Грамши характерно (что важно для понимания сложности исследования его культурно-исторического наследия) перекликание его научных положений как ученого, с политическим откликом: реакция на современные для него события сочеталась с глубокой рефлексией в отношении прошлых веков итальянской и всемирной истории.

Для современных исследовательских работ, что ценно, характерен вытекающий из вышеуказанного учет историко-событийного контекста биографии А.Грамши на фоне глобальных исторических событий итальянской и всемирной истории XX и предшествующих веков. Использование историко-биографического метода совместно с исследованием эволюции взглядов А. Грамши, как историка и мыслителя, принесло современным авторам несомненно положительный результат.

Для Грамши, как для историка, культуролога, публициста, мыслителя- революционера, характерно понимание того, что история не является исключительно

объектом для исследования прошлого, а является также актуальным настоящим живым процессом преемственности прошлого. Современная историческая наука уловила эту важную особенность исторического подхода Грамши: проведение параллелей между событиями прошлого и событийным рядом его современности.

Следует, пожалуй, обратить внимание на степень разработанности проблемы исследования. Несмотря на то, что открытие наследия Грамши произошло еще в 40-е годы 20-го века (впервые публикуется в «Тюремной тетради» и «Письмах из тюрьмы») систематизации этих записей, и их полный перевод, в том числе на русский язык, является длительным и не до конца завершенным процессом.

Достаточно сказать, к примеру, что на основании собранных из разных источников архивных данных, В. Джерратано смог подготовить научно-критическое издание «Тюремных тетрадей» только к 1975 году. В отношении источника базы исследования следует особо отметить работу современных исследователей с документами в архиве и в библиотеке Фонда Института А. Грамши в г. Риме и в библиотеке Института А. Грамши в г. Турине, и в фонде А. Грамши при данном институте, в фонде музея Антонио Грамши в г. Гиларца.

Необходимо осуществить перевод статей и писем А. Грамши, до сих пор не переведенных на русский язык и не введенных в оборот в российскую историографию, чтобы они попали в поле зрения российского научного сообщества.

Историкам и культурологам удалось проследить, что важно для понимания генезиса историософских и культурологических взглядов А. Грамши, как на ранних этапах его развития как мыслителя и историка, произошло преодоление им вульгаризированной трактовки материалистического понимания истории, испытывавшей сильное влияние позитивизма, распространенного в среде итальянских социалистов той поры (1911–1918 гг.), а также проанализировать его переосмысление восприятия истории и культуры под воздействием авторитета его современников-неогегельянцев Б. Кроче и Дж. Джентиле, прежде всего, как главенства человеческой воли в историческом процессе.

В 1917–1919 годах – времени Революции и Гражданской войны в России – происходил отход мыслителя от понятия воли и вводились в дискурс понятие «революционная политика» и учет объективной исторической закономерности, как в работах периода «Красного двухлетия», в контексте революции, А. Грамши считает «массу» – олицетворением исторической необходимости, в то время как «партия» – рассматривается им как субъективный фактор, – обе они находятся в постоянном диалектическом взаимодействии. Последнее обстоятельство – учет событий актуальной ему современности – Октября и Гражданской войны, при изменении и формировании историко-теоретической концепции А. Грамши весьма важное обстоятельство, поскольку политика была всегда для него актуальным выражением истории, а, следовательно, влияла на формирование его марксистской концепции понимания истории. Истории, которая наполнена оптимизмом, поскольку, как пишет А. Грамши, – история человечества это непрерывный и неопределенный путь освобождения.

Анализ современности и исторических процессов прошлого взаимообусловлены у Грамши. Весьма примечательным и удачным примером такого рода диалектического анализа политической современности в контексте исторических процессов проведенного итальянским мыслителем является объяснение Антонио Грамши из конкретно исторического анализа процесса Рисорджименто – феномена современного ему фашизма – как комплекса проблем, возникшего из предпосылок развития итальянского государства, находя объяснение специфических национально-исторических корней итальянского фашизма, исследуя историю Италии эпохи Рисорджименто: в частности из недостатка гражданской зрелости, который показал незавершенный процесс объединения Италии в предвоенную эпоху. На примере грамшианского анализа генезиса фашизма улавливается в подобном анализе

данного феномена его желание поймать историю в настоящем, и видеть корни происходящего в прошлом, соединенное с пониманием национально-исторической специфики Италии – что во многом иллюстрирует «работу» исторической составляющей в трудах А.Граммши.

Вершиной научного творчества, позволяющей в полной мере исследовать историческую и культурологическую составляющую трудов А.Граммши, является корпус его произведений, известных как «Тюремные тетради» – почти три тысячи страниц текста и являющие собой ядро творческого наследия итальянского мыслителя, текстов, которые по праву стали основой для развития неомарксизма XX века.

Апеллируя к письму Граммши от 25 марта 1929 года, обращаешь внимание, что из основных тем «Тетрадей» можно выделить три взаимосвязанных глобальных направления, два из которых это – история Италии XIX в., с акцентом на формирование и развитие интеллектуальных групп, и второе – теория истории и историография. Несмотря на кажущуюся фрагментарность и отрывочность продиктованных условиями работы автора над произведением, содержание «Тетрадей» гармонично, представляет слаженный труд с последовательным раскрытием идей итальянского мыслителя. И это несмотря на проблему датировки, которая и поныне остается не до конца решенной.

Политика, культура, история и философия в работах А.Граммши предстают как единое системное целое. Философия Граммши, основанная на марксистской диалектике, позволяет ввести последнюю в исторический понятийный аппарат. Для А.Граммши историческую прошлую и актуальную действительность можно постигнуть только, мысля ее «исторически и в единстве», – исторический и диалектический материализм у него тождественны. А сама категория «исторического» лежит в основе граммшианского мировоззрения.

Интересно отметить, то глобальность «историзма» в мировоззрении Граммши, привела в 70-е годы XX века в итальянской научной среде к обширной полемике о термине «историзм» в его произведениях. Существенным представляется суждение Н.Бадалони, согласно которому основное направление историзма А.Граммши – это политический революционный проект на основе культурно-исторического анализа.

Проблемы культуры и практической истории наиболее выразительно нашли свое воплощение в «Тетрадах», пожалуй, в исследовании эпохи Рисорджименто. В текстах «Тетрадей» данная эпоха итальянской истории рассматривается наиболее основательно. И здесь снова вопросы практической и теоретической истории неразрывно связаны.

Именно на примере исследования Рисорджименто А. Граммши раскрывается тема гегемонии, выделяя два типа власти: управление, основанное на господстве и управление – основанное на духовном руководстве, то есть гегемония. По мнению И.В. Григорьевой – это подход политика, который старается выжать максимальную пользу из истории для современности.

Хочется надеяться, что современным исследователям удастся продвинуться вперед в масштабном анализе духовного наследия А.Граммши, увидеть и осмыслить полную выверенную картину культурно-исторических воззрений и принципов научного познания итальянского мыслителя и осознать их несомненную значимость для современности.

Источники и литература

1. Граммши А. Тюремные тетради: В 3-х ч. Ч. 1. М.: Политиздат, 1991. 560 с.
2. Граммши А. Избранные произведения: В 3-х т. М.: Изд-во иностр. лит., 1957–1959; М.: Политиздат, 1980.
3. Граммши А. Искусство и политика. В 2-х т. Т. 1. / Пер. с итал. Текст. М.: Искусство, 1991. 432 с.

4. Грамши А. Искусство и политика. В 2-х т. Т. 2. / Пер. с итал. Текст. М.: Искусство, 1990. 336 с.
5. Грамши А. О литературе и искусстве. М.: Прогресс, 1967. 264 с.
6. Грамши А. Письма из тюрьмы // Грамши А. Искусство и политика: В 2х т. Т. 1. Текст. М., 1991. С. 19–42.
7. Грамши А. Формирование человека: Записки о педагогике. М.: Педагогика, 1983. 224 с.
9. Аббаньяно Н. Мудрость философии и проблемы нашей жизни Текст. СПб.: Алетейя, 1998. 312 с.
10. Аббате М. Философия Бенедетто Кроче и кризис итальянского общества Текст. М.: Изд-во Иностранной литературы, 1959. 248 с.
11. Гаро Ф. Общественно-дисциплинарные дисциплины в теоретических разработках Грамши // URL: alternativu.ru/old/magazine/htm/953/51.htm
12. Долгов К.М. Вступительная статья // Грамши А. Искусство и политика: В 2-х т. М.: Искусство, 1990–1991.
13. Илларионов О.В. Грамши и проблема историцизма // Философские науки. 1991. № 1. С. 96–105.
14. Коломиец В.К. Грамши: Актуальное наследие // Полис. 1997. № 4. С. 185–188.
15. Коломиец В.К. Теоретическая мысль Грамши и современность // Полис. 1997. № 3. С. 186–187.
16. Лебедев А.В. Антонио Грамши о культуре и искусстве. Идеи и темы «Тюремных тетрадей»/ Очерки. М.: Издательство «Искусство», 1965. 182 с.
17. Лебедев А.В. Проблемы развития народного искусства в «Тюремных тетрадях» Антонио Грамши // Вопросы философии. 1960. № 7. С. 78–89.
18. Лестер Джереми. Теория гегемонии Антонио Грамши и ее современное звучание // URL: alternativu.ru/old/magazine/htm/991/.
19. Матвеев П.А. Проблемы взаимосвязи политики, культуры и мировоззрения в работах А.Грамши // Философские науки. 1985. № 6. С. 75–82.
20. Славин Б. «Философии практики» и революция глазами А. Грамши // Альтернативы. 2010. № 3.
21. Crehan K. A.F. Gramsci, culture and anthropology. University of California Press, 2002. 220 p. // URL: <http://books.google.ru/books?id>
22. Entwistle H. Antonio Gramsci: conservative schooling for radical politics Routledge education books Education Bks International Library of Sociology. Routledge, 1979. 207 p. // URL: <http://books.google.ru/books?id>
23. Hall, S. The problem of ideology: Marxism without guarantees, in Marx: 100 Years On, B. Matthews (ed.). London: Lawrence & Woshart, 1983, P. 57–84. // URL: www.soclexicon.ru/xoll-hall-styuart
24. Holub, Renate. Antonio Gramsci: beyond Marxism and postmodernism Critics of the twentieth century. Routledge, 1992. 247 p. // URL: <http://books.google.ru/books?id>